

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГАМИ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ

IMPROVING TAX MANAGEMENT IN THE RUSSIAN MARKET RELATIONS SYSTEM

МАНУКЯН МИКАЭЛЬ АВETISOVИЧ,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет».
ПАЦЕНКО ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
кандидат экономических наук, доцент,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет».

MANUKYAN MICKAEL AVETISOVICH,
North Caucasus Federal University.
PATSENKO OLGA NIKOLAEVNA,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
North Caucasus Federal University.

В статье рассматриваются изменения в налоговой системе России, в частности ЕНС, упрощивший процесс уплаты налогов. Приведены поправки в налоговом законодательстве, связанные с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Проанализирован документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Определены планы работы ИФНС на ближайшие два года.

The article discusses the changes in the Russian tax system, in particular the Tax Code, which simplified the process of paying taxes. The amendments to the tax legislation related to the merger of the Pension Fund and the Social Insurance Fund into a single Pension and Social Insurance Fund are presented. The document "The main directions of budget, tax and customs tariff policy for 2024 and for the planning period of 2025 and 2026" is analyzed. The work plans of the IFNS for the next two years have been determined.

Ключевые слова: *налоги, налоговые усовершенствования, единый налоговый счет, льготы, налоговая политика.*

Key words: *taxes, tax improvements, unified tax account, benefits, tax policy.*

В настоящее время тема совершенствования методов управления налогами и доработки налоговой системы в целом является крайне актуальной. Поскольку налоговые поступления являются основными доходами бюджета, на основании которых государство в состоянии осуществлять свою деятельность и защищать национальные интересы. Во время серьезного сдвига в экономической, политической, социальной и других сферах, с которыми столкнулось Правительство РФ и российское общество в целом, вызванного санкциями, разрывом цепочек поставок и другими разнообразными ограничениями со стороны стран коллективного запада, налоговая система является одним из ключевых источников ресурсов для борьбы с этими вызовами и поддержания качественного уровня жизни граждан

Российской Федерации в это не простое время.

Таблица 1. Ключевые доработки системы по управлению налогами до 2023 года

Название доработки	Год введения	Краткая характеристика	Влияние на экономику	Влияние на налогоплательщика
<i>Введение налога на добавленную стоимость (НДС)</i>	1991	Косвенный налог, взимаемый с добавленной стоимости товаров и услуг на каждом этапе их производства и реализации.	Упрощение системы налогообложения и повышение ее эффективности, что способствует повышению инвестиционной привлекательности внутренних рынков.	Повышение цен на товары и услуги, так как НДС включается в их стоимость.
<i>Введение налога на имущество физических лиц</i>	1991	Прямой налог, взимаемый с имущества физических лиц.	Повышение доходов бюджета, что позволяет увеличить финансирование социальных программ и других государственных расходов.	Повышение налоговой нагрузки на физических лиц, владеющих имуществом.
<i>Введение налога на доходы физических лиц (НДФЛ)</i>	2010	Прямой налог, взимаемый с доходов физических лиц.	Снижение налоговой нагрузки на предприятия, что способствует развитию предпринимательства и увеличению инвестиций в экономику.	Повышение налоговой нагрузки на физических лиц, имеющих различные источники дохода.
<i>Введение онлайн-касс для предпринимателей</i>	2017	Онлайн-кассы позволяют предпринимателям передавать данные о продажах в налоговую службу в режиме реального времени, что упрощает процесс учета и контроля за уплатой налогов.	Повышение прозрачности и эффективности системы налогообложения, что способствует увеличению налоговых поступлений в бюджет.	Упрощение процесса учета и контроля за уплатой налогов, что снижает вероятность ошибок и штрафов.
<i>Введение налога на самозанятых</i>	2019	Специальный налоговый режим для самозанятых, позволяющий платить налог по ставке 4% или 6% в зависимости от того, кому оказываются услуги - физическим или юридическим лицам.	Стимулирование развития малого бизнеса и увеличение налоговых поступлений в бюджет.	Возможность платить налог по более низкой ставке, что способствует увеличению доходов самозанятых.

В статье рассматриваются изменения в налоговой системе России, в частности ЕНС, упростивший процесс уплаты налогов. Приведены поправки в налоговом законодательстве, связанные с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Проанализирован документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Определены планы работы ИФНС на ближайшие два года.

Оценивая последние доработки налоговой системы России, которые были введены в 2023 году, следует отметить, что одним из самых значимых стало появление Единого налогового счета. Его механизм очень прост, а использование позволило сэкономить время и деньги налогоплательщиков.

Единый налоговый счет был введен на территории РФ 1 января 2023 года и стал обязательным для всех налогоплательщиков. Он значительно упростил процесс уплаты налогов, так как вместо отдельных платежей каждый налог уплачивается однократно через ЕНС. Это позволяет избежать ошибок в платежных поручениях, ускорит процесс оплаты и снизит количество невыясненных платежей. Средства со счета автоматически распределяться на основе ранее полученных данных по оплате. Кроме того, с 1 января 2023 года все суммы к возмещению из поданных деклараций входят в совокупную обязанность плательщика, и НДС к возмещению теперь учитываться на Едином налоговом счете.

Еще в 2023 году изменения коснулись НДС, порядка уплаты страховых взносов, а также были внесены изменения в налоговое законодательство, связанные с объединением Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый Фонд пенсионного и социального страхования. Это упростило процесс уплаты страховых взносов для работодателей, которые теперь могут перечислять единый взнос в размере 30% от зарплаты сотрудника.

Также было введено бездекларационное администрирование налога на имущество организаций, касательно объектов, налоговая база которых определяется исходя из их кадастровой стоимости.

Увеличился размер коэффициента дефлятора для упрощенной системы налогообложения, что позволяет повысить лимиты доходов для сохранения права на упрощенную систему. Теперь упрощенная система налогообложения не будет доступна для предпринимателей, производящих или продающих изделия из драгоценных металлов [3].

По этому поводу еще высказался Михаил Орлов, руководитель департамента налогового и юридического консультирования в компании Кепт. Следует согласиться с ним относительно того, что в 2023 году произошли действительно масштабные изменения в налоговой сфере, включая введение единого налога на сверхприбыль с 2024 года. Были приняты меры для поддержки отечественного бизнеса, упрощена процедура редомициляции иностранных компаний в российские специальные административные районы. Также он считает, что из-за международной напряженности увеличилось количество офшорных государств и территорий, в свою очередь повлиявших на приостановление ключевых положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения [1].

После изучения прошедших изменений системы по управлению налогами стоит разбраться в том, какие улучшения ожидают нас в ближайшие годы. Поэтому ознакомимся с «Основными направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», разработанным министерством финансов Российской Федерации. Этот документ помогает понять, что в течение следующих двух лет будет продолжаться настройка ЕНП и ЕНС, развитие электронного документооборота, расширение областей применения налоговых льгот по налогу на доходы физических лиц, а также, как обещает Минфин, снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес.

Теперь стоит рассмотреть этот документ более подробно и начать с налоговых льгот по НДФЛ. В ближайшие два года планируется введение льгот для семей с детьми, включая

освобождение их от налога при продаже недвижимости для покупки нового жилья или строительства индивидуального дома. А также ИП смогут уменьшать доходы от продажи жилых помещений и автомобилей, используемых в предпринимательской деятельности, на сумму фактически произведенных затрат.

Компании малого и среднего бизнеса, работающие на УСН, получают уточнения в правилах учета расходов на налог на прибыль, связанных с приобретением товаров, реализованных уже на ОСНО. Для МСП, утративших право на УСН из-за превышения показателей по численности и доходам, будут установлены особые условия налогообложения.

Также в части налогового администрирования планируется внести изменения в работу ИФНС, включая добавление сведений о необлагаемых доходах в справку о доходах физических лиц, установление крайнего срока получения электронных документов и добавление выемки документов в дополнение к истребованию, допросам свидетелей и экспертизе [4].

Из изложенного выше следует, что российская система управления налогами уже прошла большой путь и, тем не менее, не собирается останавливаться на достигнутых результатах, продолжая совершенствоваться из года в год, как с помощью более эффективного выстраивания внутренних процессов, так и внедрения новых технологий. Налоговая система России управляется на очень высоком уровне профессионализма и понимания того, что нужно в тот или иной момент государству.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ключевые налоговые изменения 2023 года / Кеprt. М., 2023. URL: <https://keprt.ru/news/klyuchevye-nalogo-ye-izmeneniya-2023-goda>.
2. Налоговая система Российской Федерации / М.М. Шадурская, Е.А. Смородина, И.В. Торопова, М.И. Львова, А.Г. Лачихина; под общ. ред. М.М. Шадурской; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 254 с.
3. Основные изменения налогового законодательства на 2023 год. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_431305.
4. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов / Министерство финансов Российской Федерации. М., 2023. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_458280.
5. Официальный сайт федеральной налоговой службы (ФНС). URL: <https://www.nalog.gov.ru>.

© Манукян М.А., Паценко О.Н., 2024.